

АПЛИКАТУРА ИЛИ КАКИМИ ПАЛЬЦАМИ ИГРАТЬ

Абдурахманова Манзура Батировна

Андижанский государственный университет.

Педагог кафедры музыкального образования

e.mail-19manzura62@bk.ru

Педагог Коканбаева Динара Эдельбековна.

TUNE MASTER MUSIC INSTITUTE

(Объединённые Арабские Эмираты. Город Абу-Даби) dinakok@mail.com

Анотация.

Вопрос выбора пальцев и проблема аппликатуры - одна из самых сложных задач. Аппликатура или какими пальцами играть? Индивидуальное занятие позволяет педагогу осуществить правильный подход в обучении.

Ключевые слова: Пальцовка, аппликатура, подбор, инструмент, игре, строение руки, педагог.

Аппликату́ра - (нем. Applikatur, от лат. applico — прикладываю, прижимаю) — Порядок расположения и чередования пальцев при игре на музыкальном инструменте.

..... Аппликатура важна для всех инструментов, как для клавишных, духовых, щипковых, струнных инструментов.

Умение находить нужные пальцы - одна из важнейших сторон исполнительского мастерства.

Хорошо подобранная аппликатура обусловлено её внутренней связью с различными приёмами игры на инструменте. Помогает исполнителю овладеть музыкальным произведением, быстро охватить его в целом и деталях, укрепляет в памяти. От умелого выбора пальцовки обеспечивающей одновременно нужную звучность и удобство движений, во многом зависит качество исполнения. На выбор АП в известной мере влияет строение рук исполнителя (длина пальцев, их гибкость, степень растяжки).

В педагогической практике я не встречала одинаковых людей. Каждый ученик требует применение индивидуальных методов педагогической работы. Главным достоинством использования технологии индивидуального обучения является то, что она позволяет полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности учащегося к его индивидуальным особенностям; следить за каждым действием учащегося, за его продвижением от незнания к знанию, вносить вовремя необходимые коррективы в деятельность ученика. Применение технологии индивидуального обучения позволяет педагогу осуществить дифференцированный подход в обучении; максимально раскрыть возможности каждого учащегося и создать условия для его развития.

Проблема аппликатуры/АП/ – одна из самых сложных в музыкальной педагогике. На протяжении многих лет музыканты были в постоянном поиске. Быстрое развитие музыкальной литературы взгляды в этой области непрерывно меняются: подвергаются критике самые незыблемые принципы аппликатуры, возникают новые предположения по рационализации существующих систем АП.

Зачастую бывает достаточно посмотреть какими пальцами играет ученик, чтобы понять и уровень его технического развития, и уровень его музыкального мышления.

Нужно отметить, что все крупные музыканты-художники стояли на позиции художественного подхода к расстановке аппликатуры.

Г. Бюлов: «Аппликатура хороша, если она облегчает фразировку, плоха – если затрудняет ее. Строит аппликатуру музыкальное чувство».

Каждый исполнитель должен, прежде всего, стремиться найти ту АП, которая удобна, позволяет выразить его музыкальные намерения. АП дисциплину надо воспитывать в учащемся с первых шагов обучения игре на инструменте и постоянно совершенствовать ее в дальнейшем. В работе с начинающими учениками полезно начинать знакомство с АП ещё до нотном периоде. В самом начале обучения игре на инструменте необходимо уяснить с учеником основные АП требования:

соседние ноты играют соседними пальцами;

если играем через ноту, то соответственно и через палец, и т.д.

Это первый кирпичик в фундамент воспитания АП дисциплины. Приучать ученика к использованию естественной последовательности пальцев, воспитывать сознательное отношение к АП необходимо с первых уроков.

Педагог, должен помнить ее главный, художественно верный принцип-наилучшей является та АП, которая позволяет наиболее верно передать данную музыку и наиболее точно согласуется с её смыслом. Из главного принципа аппликатуры естественно вытекают следующие ее принципы:

- принцип физического удобства.
- гибкость, изменчивость АП.
- принцип удобства АП.

Исходя из этих принципов, можно сказать, что выбор АП. обуславливается, с одной стороны, музыкальным образом исполняемого произведения, с другой – целым рядом других причин, в первую очередь, **индивидуальными физиологическими особенностями рук играющего.** Многие считают, что приступая к работе над АП в музыкальном произведении, педагог должен внимательно просмотреть пальцовку редактора и, если это потребуется, внести в нее необходимые, с его точки зрения коррективы. Затем следует обозначить пальцы в нотном тексте.

Но обозначая пальцы, не нужно выписывать их все подряд, следует обозначить лишь те из них, в отношении которых может возникнуть проблемы.

При подборе пальцев педагог должен обращать внимание на то, чтобы рука играющего по возможности находилась в естественно-собранном положении. Иногда сильное растяжение руки препятствует достижению необходимой гибкости, а сжатое состояние руки способствует извлечению более певучего звука. Каждый инструмент требует к себе особый подход. Особое соглашение пальцев.

В работе над АП очень важно бороться с невнимательным отношением учащегося к **обозначенным в нотах пальцам.** Особую борьбу педагогу следует вести с часто встречающимся в исполнении учащегося, начинающего разучивать какое-либо произведение, разнобоем в АП: один раз или другая нота или последовательность исполняются одной АП, другой раз то же самое – иной. Это приведет в дальнейшем к техническим трудностям в исполнении: накопленные в процессе упражнений противоречивые двигательные ощущения вступят в борьбу и повредят автоматизации. Педагог должен требовать от учащегося тщательного выучивания одной АП. В тех же случаях, когда изменение

пальцовки учащимся – не результат небрежности («как пальцам удобнее»), а логично и обоснованно, у педагога не должно быть никаких оснований возражать против проявления учеником инициативы; наоборот, педагог должен всячески поощрять такую инициативу, но самостоятельность в вопросах АП ни в коем случае не должна быть предоставлена учащемуся слишком рано, иначе такая самостоятельность приведет лишь к бессистемности и беспорядку в расстановке пальцев. АП (пальцовку) нужно выбирать сознательно, так как правильный выбор АП имеет немаловажное значение в технической работе.

Аппликатурная дисциплина – один из важнейших принципов методики обучения игре на инструменте. Иногда замена одного пальца в нужном месте может изменить очень многое. И поэтому целесообразность выбора АП помогает осуществлять разнообразные технические и художественные задачи, способствует преодолению многих исполнительных трудностей.

Нередко удачно найденная аппликатура позволяет сэкономить немало времени !!!!

Использованная литература:

1. Очерки по методике обучения игре на фортепиано, М., 1965;
2. Adam L., Мйthode ou principe gйneral de doigtй..., Р., 1798;
3. Neate Ch., Essay of fingering, L., 1855;
4. Кцһler L., Der Klavierfingersatz, Lpz., 1862;
5. Klauwell O. A., Der Fingersatz des Klavierspiels, Lpz., 1885; Michelsen G. A., Der Fingersatz beim Klavierspiel, Lpz., 1896;
6. Babitz S., On using J. S. Bach's keyboard fingerings, "ML", v. XLIII, 1962, No 2; (скр.) - Плансин М.,
7. Уплотненная аппликатура, как новый приём в скрипичной технике, "СМ", 1933, No 2; Ямпольский И.,
8. Основы скрипичной аппликатуры, М., 1955 (на англ. яз. - The principles of violin fingering, L., 1967);
9. Jarosy A., Nouvelle thйorie du doigtй, Paganini et son secret, Р., 1924;
10. Flesch C., Violin fingering: its theory and practice, L., 1966;
11. (виолончель) - Гинзбург С. Л., К. Ю. Давыдов. Глава из истории русской музыкальной культуры и методической мысли, (Л.), 1936, с. 111 - 135;
12. Гинзбург Л., История виолончельного искусства. Кн. первая. Виолончельная классика, М.-Л., 1950, с. 402- 404, 425-429, 442-444, 453-473;
13. Гутор В. П., К. Ю. Давыдов как основатель школы. Предисл., ред. и примеч. Л. С. Гинзбурга, М.-Л., 1950, с. 10-13;
14. Duport J. L., Essai sur le doigtй du violoncelle et sur la conduite de l'archet, Р., арпеджио и о техническом минимуме балалаечника, М., 1960;
15. (флейта) - Mahillon V., Йtude sur le doigtй de la fleyte, Voechm, Brux., 1882.